

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ХЛОПКА ОТ
МЕЛКИХ ОТХОДОВ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВОРСА
ВОРСОВОГО БАРАБАНА**

Х.Эшонходжаев

Андижанский машиностроительный институт

E-mail: hokimjon07065@gmail.com тел: +998902562562

Ш.Далиев

Андижанский машиностроительный институт

Аннотация: В данной аннотации рассматривается возможность повышения эффективности очистки хлопка от мелких отходов путем изменения размера ворса на ворсовом барабане. Традиционные ворсовые барабаны с тонким ворсом могут быть неэффективными в задерживании мелких отходов, что приводит к снижению качества очищенного хлопка. Однако исследования показывают, что использование барабанов с более крупным ворсом может значительно улучшить процесс удаления мелких отходов. Более крупный ворс обладает большей площадью поверхности и способностью задерживать отходы, предотвращая их возвращение в очищаемый материал. Хотя требуются дополнительные исследования и разработки, изменение размера ворса ворсового барабана представляет перспективное направление для повышения качества хлопчатобумажных материалов и улучшения конкурентоспособности промышленности.

Ключевые слова

- повышение эффективности
- очистка хлопка
- мелкие отходы
- размер ворса
- ворсовый барабан

Введение

В последние годы исследования показали, что изменение размера ворса на ворсовом барабане может значительно повысить эффективность очистки хлопка от мелких отходов. Более крупный ворс обладает большей площадью поверхности и лучше задерживает мелкие отходы, предотвращая их возвращение в очищаемый материал. Это может привести к улучшению качества очищенного хлопка и снижению содержания мелких отходов.

Целью данного исследования является изучение влияния изменения размера ворса на эффективность очистки хлопка от мелких отходов на ворсовых барабанах. Мы проведем серию экспериментов, используя барабаны с разными размерами ворса, и сравним их производительность в удалении мелких отходов. Результаты этих экспериментов позволят нам оценить, насколько изменение размера ворса может положительно влиять на эффективность очистки хлопка[1]. Использование барабанов с оптимальным размером ворса может иметь значительный потенциал для улучшения качества очищенного хлопка и повышения конкурентоспособности хлопкоочистительной промышленности[2].

Из анализа исследований, проведенных при переработке хлопка-сырца в США и других странах, видно, что зарубежными исследователями изучены вопросы совершенствования конструкций очистителей, их рабочих органов, скорости вращения.

Для оптимизации процессов очистки хлопка от мелких отходов проводятся различные исследования, направленные на разработку новых методов и улучшение существующих подходов. Некоторые из них включают:

➤ Традиционные ворсовые барабаны: Традиционные ворсовые барабаны используются в хлопкоочистительной промышленности для удаления мелких отходов из хлопка. Они состоят из барабана с ворсистой поверхностью, по которой проходит хлопок. Ворсовые барабаны с тонким ворсом часто неэффективны в удалении мелких отходов, так как они не задерживают их на

поверхности. Это может привести к снижению качества очищенного хлопка и повышенному содержанию мелких отходов.

➤ **Изменение размера ворса:** Инновационный подход заключается в изменении размера ворса ворсового барабана. Вместо использования традиционного тонкого ворса, исследования показывают, что использование барабанов с более крупным ворсом может значительно повысить эффективность очистки хлопка от мелких отходов. Более крупный ворс способен задерживать и удерживать мелкие отходы на поверхности барабана, предотвращая их попадание обратно в очищаемый материал.

➤ **Преимущества изменения размера ворса:** Изменение размера ворса ворсового барабана имеет несколько преимуществ. Во-первых, это позволяет более эффективно задерживать и удалять мелкие отходы, что приводит к повышению качества очищенного хлопка. Во-вторых, такой подход может снизить потери материала, так как мелкие отходы не будут возвращаться в очищаемый хлопок. Кроме того, использование барабанов с более крупным ворсом может улучшить производительность процесса очистки, так как требуется меньше времени для удаления мелких отходов.

➤ **Дальнейшие исследования:** Инновационный подход к изменению размера ворса ворсового барабана представляет собой перспективное направление для дальнейших исследований. Более подробные исследования должны быть проведены, чтобы определить оптимальный размер ворса и оптимальные параметры работы барабана. Также важно изучить влияние изменения размера ворса на энергоэффективность и стоимость процесса очистки хлопка.

Исследования в этих областях помогают оптимизировать процессы очистки хлопка от мелких отходов, улучшая качество конечной продукции и повышая эффективность производства в текстильной промышленности.

Также для очистки хлопка-сырца применяют очиститель, который включает цилиндрическую оболочку, установленную рядами, и прикрепленные

к ним колышки [3]. Существует ряд исследований, в ходе которых были разработаны некоторые конструктивные решения для повышения очищающего эффекта. Например, автор [4] разработал свайный барабан с упругими элементами. За счет вибрации барабана происходит дополнительная вибрация хлопкового сырья, повышается эффективность очистки за счет вибрации ворсов с определенной частотой и амплитудой. При этом установлено влияние единичности хлопкового сырья на эффективность очистки [5]. При очистке существующего хлопкового сырья от мелких примесей конструкция ворсовых барабанов состоит из восьми одинаковых барабанов, диаметр ворсовых барабанов - 400 мм, длина ворсов - 50 мм, диаметр - 17 мм.

Предлагаемая конструкция очистки имеет барабаны с разной высотой просеивающих элементов, которые установлены группами по несколько одинаковых барабанов в ряд, причем первые группы хлопкового сырья установлены последовательно друг с другом по высоте просеивающих элементов. или на валу.

Конструкция очистительной машины представлена на рисунке 1. На рис. 1,а показан общий вид хлопкоочистителя, а на рис. 1,б - разрез по А-А и Б-Б.

Хлопкоочиститель (рис. 1, а) состоит из последовательно включенного питателя 1, проволочного барабана 2, ворсового барабана 3 (А-А), двух L-длинных ворсовых барабанов 4 и 5 (Б-Б), а также шнека 6. который удаляет грязь.

Рисунок 1. Очиститель хлопка от мелких загрязнений

1-поставщик; 2-трубный барабан; 3-свайный барабан серии; 4-5-предлагаемые ворсовые барабаны.

За счет уменьшения размеров ворсов на крышке ворсового барабана хлопкоочистительной машины эффективность очистки увеличивается в процессе очистки, поэтому рекомендуется увеличить частоту вращения барабанов на 5% по ходу очистки.

Заключение

В данном теоретическом исследовании было исследовано влияние размера ворота на эффективность очистки при процессе удаления небольших загрязнений из хлопка. Целью исследования было определить оптимальный размер ворота для достижения наибольшей эффективности очистки без повреждения волокон хлопка.

На основе анализа литературы и теоретических моделей было выявлено, что размер ворота оказывает значительное влияние на эффективность очистки. Большой размер ворота может способствовать более эффективному удалению загрязнений, так как обеспечивает большую площадь контакта между хлопком и рабочим органом. Однако слишком большой размер ворота может привести к повреждению волокон и потере качества хлопка.

Изменение размера ворса ворсового барабана представляет собой перспективный подход к повышению эффективности очистки хлопка от мелких отходов. Более крупный ворс способен более эффективно удерживать и задерживать отходы на поверхности барабана, что приводит к улучшению качества очищенного хлопка. Кроме того, такой подход может снизить потери материала и повысить производительность процесса очистки.

Дальнейшие исследования и эксперименты необходимы для определения оптимальных параметров работы ворсового барабана с измененным размером ворса. Важно также учесть влияние изменения размера ворса на энергоэффективность и стоимость процесса очистки хлопка. Этот инновационный подход может иметь значительный потенциал для улучшения эффективности и экономической целесообразности процесса очистки хлопка, что приведет к улучшению качества хлопчатобумажных материалов и повышению конкурентоспособности промышленности.

Литература:

1. Первичная обработка хлопка-сырца. Учебное пособие. Под общей редакцией Э.З.Зикреева. Ташкент, «Мехнат», 1999, С.84-86.
2. Code of Federal Regulations (CFR). 2010. Method 201A—Determination of PM₁₀ and PM_{2.5} emissions from stationary sources (Constant sampling rate procedure). 40 CFR 51, Appendix M. Available at <http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate/m-201a.pdf> (verified 19 Aug. 2013).
3. Мирошниченко Г.И. Основы проектирование машин первичной обработки хлопка. М.: Машиностроение, 1972, с. 135.
4. Р.Х.Росулов. Рыхлительный барабан очисителя волокнистого материала. №FAP 01318, 30.08.2018г., Бюлл., №8.

5. Р.Х.Росулов. Влияние жесткости крепления колков очистителя хлопка-сырца на очистительный эффект. Россия, г. Иваново, Журнал Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, 2017, №1 (367), 119-122стр.
6. Хакимов Ш. Ш., Махаммадиев З. О., Ходжаева М. Ю. Исследование долговечности улючных канавок рабочего барабана валичного джина //Universum: технические науки. – 2022. – №. 3-4 (96). – С. 18-22.
7. МАХАММАДИЕВ З. О., ХАКИМОВ Ш. Ш. Влияние соотношения скоростного режима рабочего и отбойного барабанов валичного джина на процесс джинирования //Юность и знания-гарантия успеха-2021. – 2021. – С. 376-379.
8. Makhammadiyev Z., Khakimov S. The Productivity of The Roller Gin and Ways to Improve It //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2021. – Т. 3. – С. 126-129
9. Makhammadiyev Z., Khakimov S. INCREASE THE SERVICE LIFE OF THE ROLLER GIN WORKING BODIES //Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft ··· № 33 2022 VOL. – С. 44.
10. Махаммадиев З. О., Хакимов Ш. Ш., ходжаева м. ю. Проблемы джинирования длиноволокнистого хлопка-сырца //Наука молодых-будущее России. – 2017. – С. 306-309.
11. Махаммадиев З. О., Хакимов Ш. Ш. Валикли жинда тола ажратиш жараёнида ишчи валик ва кўзғалмас пичоқнинг таъсирини аниқлаш //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 158-163.